

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського,
кафедра теорії та історії культури, аспірантура, II рік навчання

*Автор – Лук'яненко В'ячеслав Вікторович
Науковий керівник – докторка мистецтвознавства, доцентка
Северинова Марина Юріївна*

ВІД КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ'ЯТІ ДО КОМЕМОРАЦІЇ

Щоб мати «пам'ять» про подію, людина повинна пережити її сама. Дізнаючись про подію з чужих вуст, людина здобуває знання, але не пам'ять.

Коли мова йде про «колективну пам'ять», зазвичай до «агентів пам'яті» (суб'єктів пам'яті) відносяться ті, хто не мав безпосереднього досвіду минулих подій, але активно сприяє збереженню і передачі пам'яті про них. Моріс Альбвакс, посилаючись на ідеї соціолога Еміля Дюркгайма, сформулював теорію взаємозв'язку між колективною пам'яттю та комеморацією в контексті групової солідарності та ідентичності: колективна пам'ять формується коли ті, хто не мав безпосереднього досвіду події, ідентифікують себе з тими, хто мав цей досвід, створюючи відчуття єднання. Це створення емоційного зв'язку з минулою подією, орієнтованого на особистий досвід, є основою комеморації. Комеморація через ритуал перетворює «історичне знання» на «колективну пам'ять», що складається з мнемонічних схем та об'єктів, які визначають значення минулої події як локусу колективної ідентичності. Ритуал у цьому сенсі розуміється як організована, часто повторювана діяльність або серія дій, що мають символічне значення. Р. Колінс визначив ритуали як: «події, що поєднують високий рівень взаємної уваги, тобто високий рівень інтерсуб'єктивності, разом із високим рівнем емоційного залучення... що призводить до відчуття належності та прив'язки до когнітивних символів». Згідно з формулюванням Альббакса, комеморація є засобом колективної пам'яті.

На основі теорії Альббакса, яка домінувала в соціології комеморації, пропонується розглянути чотири емпіричні феномени, яким не приділялося належної уваги в літературі:

1. Вшанування пам'яті про негативні події або важке минуле, коли вшанування слугує не для вироблення спільних мнемонічних схем, а радше для збереження боротьби за значення мнемонічних об'єктів. У такому випадку мета вшанування не полягає в тому, щоб усі дійшли до єдиного розуміння цих подій або створили загальні пам'ятні уявлення (мнезмени). Натомість вшанування стає ареною для боротьби або суперечок щодо того, яке значення мають ці історичні моменти і як вони повинні бути інтерпретовані. Тобто, акцент робиться на збереження і висвітлення різних точок зору і інтерпретацій історії, а не на створенні єдиного колективного розуміння.
2. Недостатньо вивчена роль політичних організацій та громадських рухів у створенні комеморативних ритуалів. Іншими словами, політичні сили та громадські рухи активно впливають на те, як відзначаються важливі події в історії, як змінюються ритуали вшанування і як ці ритуали можуть бути використані для підтримки або зміни політичних і соціальних ідеологій.

3. Тимчасова природа вшанування пам'яті, що вимагає більш фундаментального підходу як до постійних, так і до змінних аспектів у способах, якими учасники повторюють ритуали вшанування протягом часу. Тут слід зазначити, що вшанування пам'яті має тимчасову (історичну) природу, тобто воно змінюється з часом. Це вимагає глибокого історичного аналізу, щоб розуміти, як зберігаються певні традиції (постійні елементи) та як змінюються інші (змінні елементи) у процесі повторення ритуалів вшанування протягом часу. Тобто, важливо враховувати як елементи традицій зберігаються, так і як вони змінюються кризь час, залежно від соціальних чи культурних змін.
4. Початок зміни масштабу вшанування пам'яті з національних на транснаціональні, реконфігурація зв'язку між національною ідентичністю та колективною пам'яттю у дедалі більш глобалізованому світі. Як зазначає Ульріх Бек: «глобалізація – зростаюча взаємозалежність економічної, політичної та культурної діяльності в світі – а також наше усвідомлення глобальності, дозволяє людям включати до своїх комеморативних ритуалів «космополітичний» горизонт, в якому голоси кількох націй вступають у діалог між собою. В межах цього космополітичного горизонту емоційна залученість (наприклад, емпатія та солідарність) може виходити за межі кордонів окремої нації».

На основі розглянутих теоретичних підходів можна стверджувати, що вшанування пам'яті виступає як важливий механізм колективної пам'яті. Це ритуальний процес, що емоційно включає людей у переживання минулих подій, перетворюючи їх на «живу пам'ять», якою вони володіють як члени певної соціальної групи. Відзначення подій через комеморацію є актом, що поєднує знання з особистим досвідом та груповою ідентичністю.

Враховуючи «білі плями» у дюркгаймівській теорії, важливо звернути увагу на такі аспекти, як вшанування важкого минулого, яке часто не є процесом створення єдиного колективного розуміння, а стає ареною для боротьби за інтерпретацію історії. Комеморація в таких випадках відображає політичні конфлікти, різні погляди та суперечності, що виникають при спробах інтерпретувати минулі травматичні події.

Також важливим є вивчення динаміки політичних рухів у створенні комеморативних ритуалів, адже ці ритуали не лише формують колективну пам'ять, але й можуть служити інструментами для підтримки або зміни політичних і соціальних ідеологій. Тимчасовий аспект вшанування пам'яті є важливим, оскільки він відображає змінність соціальних і культурних умов, що впливають на те, як саме зберігаються та трансформуються традиції впродовж часу.

Враховуючи глобалізацію та зміну масштабів вшанування пам'яті, від національних до транснаціональних перспектив, також зростає значення космополітичного мислення, де національні кордони стають менш важливими, а спільна пам'ять стає частиною глобального діалогу. В таких умовах емоційна залученість, емпатія та солідарність виходять за межі національних кордонів, формуючи нові можливості для спільного розуміння історичних подій.

Отже, вшанування пам'яті є надзвичайно багатограним процесом, який містить в собі численні теоретичні та емпіричні питання: від ритуалів і

травматичних подій до змін у національних ідентичностях та впливу глобалізації. Продовження досліджень цієї теми відкриває нові горизонти для глибшого розуміння того, як пам'ять формується, трансформується і впливає на сучасне суспільство. Тому подальші дослідження в цій сфері можуть істотно розширити наші уявлення про складність та багатозначність цього соціального феномена.